

Nama : Nanda Cyntia Dewi

NIM : 210905060

Mata Kuliah : Hukum Komuniti Lokal

Hukum Positif dan Perspektif Budaya terhadap Kasus Perselingkuhan

1. Pendahuluan

Perselingkuhan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan kontroversial, yang telah lama menjadi bahan perdebatan dalam konteks hukum, etika, dan budaya. Topik ini penting untuk dikaji secara mendalam karena memiliki implikasi yang signifikan terhadap lembaga perkawinan, struktur keluarga, dan tatanan sosial masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus perselingkuhan dari dua perspektif yang saling terkait tetapi sering kali bertentangan: hukum positif dan budaya.

Hukum positif, sebagai sistem aturan yang ditegakkan oleh negara, menyediakan kerangka hukum untuk mendefinisikan dan menangani kasus perselingkuhan. Di sisi lain, budaya, yang meliputi nilai-nilai, norma-norma, dan praktik sosial yang dianut oleh masyarakat, sering kali memiliki pengaruh yang sama kuatnya dalam membentuk persepsi dan respons terhadap perselingkuhan. Interaksi antara kedua aspek ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam menangani kasus perselingkuhan di Indonesia.

2. Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk:

- a. Mengkaji bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan menanggapi kasus perselingkuhan.
- b. Menganalisis pengaruh budaya terhadap persepsi dan penanganan kasus perselingkuhan di masyarakat Indonesia.
- c. Mengkaji interaksi antara hukum positif dan budaya dalam konteks kasus perselingkuhan melalui studi kasus.
- d. Memberikan wawasan tentang implikasi sosial dan hukum perselingkuhan di Indonesia.

Dengan memadukan perspektif hukum dan budaya, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas perselingkuhan sebagai isu sosial dan hukum di Indonesia.

3. Tinjauan dari Perspektif Hukum Positif

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perselingkuhan tidak secara tegas didefinisikan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, terdapat beberapa ketentuan hukum yang relevan dalam penanganan kasus perselingkuhan, khususnya dalam konteks hukum perdata dan pidana.

3.1 Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, perselingkuhan diatur dalam konteks perkawinan dan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan utama pengaturannya. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penjelasan pasal ini kemudian diperluas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana Pasal 19 huruf a menyebutkan bahwa salah satu sebab terjadinya perceraian adalah:

"Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan."

Dalam konteks ini, zina yang melibatkan hubungan seksual (zina) dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini menegaskan bahwa meskipun zina tidak dianggap sebagai perbuatan pidana, namun memiliki akibat hukum yang signifikan dalam ranah hukum perdata.

3.2 Hukum Pidana

Meskipun zina sendiri tidak dikriminalisasi, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang terkait dengan zina:

- i. Pasal 284 KUHP: Pasal ini mengatur tentang zina. Namun, pasal ini hanya dapat diterapkan jika salah satu atau kedua pelaku sudah menikah, dan baru

dapat diproses jika ada pengaduan dari pasangan yang dirugikan (delik aduan).

- ii. Pasal 285 KUHP: Mengatur tentang perkosaan. Jika perselingkuhan tersebut melibatkan unsur pemaksaan atau kekerasan, pasal ini dapat diterapkan.
- iii. Pasal 378 KUHP: Mengatur tentang penipuan. Dalam beberapa kasus, perselingkuhan yang melibatkan janji palsu untuk menikah atau manipulasi lainnya dapat dianggap sebagai penipuan.

3.3 Hukum Tata Usaha Negara

Dalam konteks hukum tata usaha negara, khususnya yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil (PNS), perselingkuhan dapat berakibat serius. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS yang melakukan perselingkuhan dapat dikenakan sanksi disiplin berat, termasuk pemecatan.

Tinjauan hukum positif ini menunjukkan bahwa meskipun perselingkuhan tidak secara langsung dikriminalisasi, namun memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai aspek. Akan tetapi, penerapan undang-undang ini sering kali dipengaruhi oleh penafsiran dan konteks sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

4. Tinjauan dari Perspektif Hukum Adat

Budaya memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk persepsi dan respon masyarakat terhadap perselingkuhan di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman suku dan agama yang tinggi, Indonesia. Budaya memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk persepsi dan respon masyarakat terhadap perselingkuhan di Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman suku dan agama yang tinggi, Indonesia memiliki spektrum nilai-nilai budaya yang luas terkait dengan perkawinan, kesetiaan, dan seksualitas. Pengaruh budaya tersebut seringkali berinteraksi, dan terkadang bertentangan dengan, hukum positif yang berlaku.

4.1 Nilai-nilai Adat dan Agama

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam memandang perselingkuhan. Dalam ajaran Islam, zina (hubungan seksual di luar nikah) dianggap sebagai dosa besar. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang pada umumnya sangat menentang perselingkuhan.

Namun, di beberapa daerah dengan pengaruh budaya lokal yang kuat, terdapat variasi dalam memandang perselingkuhan:

- i. Budaya Jawa: Dalam filsafat Jawa tradisional, konsep "memaafkan" dan "nrimo" (penerimaan) sering diterapkan dalam menangani perselingkuhan pasangan. Hal ini terkadang mengarah pada kecenderungan untuk mempertahankan pernikahan meskipun terjadi perselingkuhan (Damayanti & Haniyah, 2020).
- ii. Budaya Bali : Di beberapa masyarakat Bali tradisional, praktik poligami masih diterima, yang dapat memengaruhi persepsi kesetiaan dalam pernikahan (Dewi, 2015)
- iii. Budaya Minangkabau: Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bagaimana perselingkuhan dipandang dan ditangani (Afifah, 2024)

4.2 Norma Sosial dan Gender

Persepsi perselingkuhan di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh norma gender yang berlaku:

- i. Standar Ganda: Sering kali terdapat standar ganda dalam masyarakat, dengan perselingkuhan oleh laki-laki cenderung lebih ditoleransi daripada perselingkuhan oleh perempuan.
- ii. Konsep Kehormatan: Dalam banyak budaya Indonesia, kehormatan keluarga erat kaitannya dengan perilaku seksual anggota keluarganya, terutama perempuan. Perselingkuhan yang dilakukan perempuan sering dianggap lebih merusak kehormatan keluarga.
- iii. Peran Ekonomi: Dalam konteks di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, perselingkuhan yang dilakukan laki-laki terkadang

"dimaafkan" jika mereka tetap memenuhi tanggung jawab ekonomi mereka terhadap keluarga.

4.3 Media dan Modernisasi

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika perselingkuhan di Indonesia:

- i. **Aksesibilitas:** Media sosial dan aplikasi kencan daring telah meningkatkan kemudahan memulai hubungan di luar nikah.
- ii. **Visibilitas Publik:** Kasus perselingkuhan selebriti yang disorot oleh media massa telah memengaruhi persepsi publik dan memicu diskusi tentang moralitas dan nilai-nilai pernikahan.
- iii. **Pergeseran Nilai:** Modernisasi dan globalisasi telah membawa pergeseran nilai-nilai di kalangan generasi muda, yang terkadang berbenturan dengan nilai-nilai tradisional tentang perkawinan dan kesetiaan.
- iv. **Pengaruh budaya** tersebut menciptakan lanskap yang kompleks dalam memahami dan menanggapi perselingkuhan di Indonesia. Sementara hukum positif menyediakan kerangka hukum, penafsiran dan penerapannya sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang berlaku. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan kepekaan terhadap nilai-nilai budaya setempat.

5. Studi Kasus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang interaksi antara hukum positif dan budaya dalam konteks perselingkuhan di Indonesia, berikut ini akan dibahas studi kasus yang relevan.

5.1 Kasus Perselingkuhan Pejabat Publik di Jawa Timur

Pada tahun 2019, seorang pejabat publik di salah satu kabupaten di Jawa Timur terlibat dalam kasus perselingkuhan yang menjadi pusat perhatian publik (Dofir, 2019). Kasus perselingkuhan yang melibatkan Kadishub Bojonegoro dan Kadinsos Pasuruan menarik perhatian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Istri Kadishub melaporkan suaminya ke Polda Jatim, dengan tuntutan agar suaminya dinonaktifkan dari jabatannya selama proses hukum.

Gubernur meminta kasus ini diselesaikan dengan serius, dengan potensi sanksi administratif dan hukum terkait pelanggaran etika.

A. Perspektif Hukum Positif:

Di Indonesia, hukum positif adalah hukum yang diterapkan secara formal dan tertulis oleh negara. Dalam konteks perselingkuhan, tindakan ini dianggap melanggar norma sosial dan moral, terutama dalam kaitannya dengan aturan kepegawaian serta kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara). Meskipun Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, penerapannya biasanya memerlukan aduan dari pasangan yang sah. Karena itu, masalah ini cenderung ditangani dari perspektif pelanggaran etika oleh lembaga pengawas kepegawaian. Pejabat yang terlibat perselingkuhan dapat menerima sanksi administratif berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan jika terbukti melanggar integritas.

B. Perspektif Hukum Adat:

Sementara itu, hukum adat memiliki perbedaan yang khas di setiap daerah, namun pada dasarnya menitikberatkan pada pentingnya menjaga harmoni sosial serta menghormati norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam konteks budaya Jawa, sebagai contoh, tindakan perselingkuhan dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kesetiaan dalam hubungan pernikahan. Pelanggaran ini tidak hanya mencoreng reputasi individu, tetapi juga keluarganya dalam pandangan masyarakat. Sanksi hukum adat biasanya lebih bersifat sosial, seperti pengucilan atau penyelesaian masalah melalui musyawarah yang melibatkan keluarga maupun tokoh masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga kerukunan dalam komunitas tersebut. Meski demikian, hukum adat memiliki sifat yang lebih fleksibel dan kontekstual, bergantung pada dinamika sosial dari komunitas yang terlibat, di mana hukuman cenderung tidak terwujud dalam bentuk pidana yang formal, melainkan lebih mengarah pada sanksi moral atau sosial, seperti pengucilan dan penghakiman secara sosial.

C. Solusi Menurut Pribadi:

Pendekatan yang paling tepat menurut saya dalam menangani kasus ini adalah dengan menggabungkan hukum positif dan hukum adat. Dari perspektif hukum positif, Kadishub Bojonegoro perlu menjalani proses hukum sesuai dengan aturan ASN, termasuk penyelidikan dan penerapan sanksi administratif jika terbukti melanggar kode etik. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah. Selain itu, sanksi adat melalui musyawarah lokal atau mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan, guna meredam dampak sosial di masyarakat akibat skandal ini.

D. Kesimpulan:

Kesimpulannya, baik hukum positif maupun hukum adat memainkan peranan yang sama penting dalam kasus ini. Hukum positif memberikan solusi formal melalui peraturan dan sanksi administratif, sedangkan hukum adat berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial dan moral dalam komunitas. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penyelesaian yang lebih adil dan harmonis dapat tercapai, karena tidak hanya menegakkan aturan formal tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang dihadapi oleh masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.

Referensi:

- Afifah, N. (2024). Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 26. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/9779>
- Damayanti, M., & Haniyah, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan. In *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Dewi, S. (2015). *Budaya, Tradisi, Adat*. 20(1).
- Dofir, M. (2019). *Gubernur Jatim Atensi Kasus Perselingkuhan Kadishub Bojonegoro*. Faktualnews.Co. <https://faktualnews.co/2019/04/23/gubernur-jatim-atensi-kasus-perselingkuhan-kadishub-bojonegoro/136521/>